

Anexo 1. Matriz de vaciado analítico del corpus documental

Este anexo presenta la matriz empleada para organizar la información del corpus documental analizado en la cartografía conceptual. Su función es mostrar, de manera íntegra y replicable, las variables mínimas consideradas para comparar los estudios y sustentar la delimitación operativa del concepto de laboratorio virtual en la enseñanza de redes.

La matriz se construyó a partir del corpus final de 17 estudios únicos. Los campos incluidos responden a la lógica del análisis cualitativo documental reportado en el artículo principal y no sustituyen la lectura completa de cada fuente, sino que hacen explícito el instrumento de trabajo utilizado para la síntesis comparada.

N	Estudio	Año	Tipo de mediación principal	Campo o ámbito	Plataforma / modalidad / objeto	Aporte principal para la cartografía	Observación analítica de uso en el artículo
1	Gerdes y Tilley	2007	Laboratorio virtual / conceptual	Redes	Virtual Networking Laboratory (VNL)	Base conceptual del VNL: práctica técnica, distancia y menor dependencia del laboratorio físico.	Aporta la noción de laboratorio virtual como entorno de entrenamiento práctico mediado digitalmente.
2	Wong et al.	2007	Laboratorio virtual	Redes	Open Network Laboratory (ONL)	Vincula laboratorio virtual, visualización y comprensión conceptual.	Se usa para mostrar que la visualización y la interacción fortalecen el aprendizaje cuando el entorno se integra a actividades con propósito.
3	Prieto-Blázquez et al.	2008	Laboratorio virtual / diseño integrado	Redes	Virtual Networking Laboratory (VNLab)	Integra recursos pedagógicos, humanos y tecnológicos en un VNLab.	Refuerza que el laboratorio virtual no es solo software, sino una estructura pedagógica y técnica articulada.
4	Balik et al.	2014	Laboratorio remoto	Redes	Hardware real con acceso 24/7	Acceso 24/7 a hardware real y ampliación del tiempo de práctica.	Apoya la diferenciación entre laboratorio remoto y laboratorio virtual.
5	Gil et al.	2014	Virtualización / emulación	Redes	GNS3	Virtualiza topologías para aprendizaje a distancia.	Ejemplifica una solución orientada a topologías realistas y optimización de recursos.
6	Teng et al.	2016	Laboratorio remoto	Educación en ingeniería	NetLab	Defiende laboratorios remotos estructurados y soportados.	Aporta criterios de organización, soporte y aceptación institucional.
7	Reißmann et al.	2018	Emulación / testbeds virtuales	Redes	Cisco VIRL y GNS3	Subraya realismo funcional y necesidad de backend escalable.	Permite discutir la tensión entre fidelidad técnica y demanda de recursos.
8	Zaldívar-Colado	2019	Comparación educativa	Ciencias de la computación	Laboratorios reales vs. virtuales	Aporta contraste entre laboratorios reales y virtuales.	Se incorpora como antecedente comparativo sobre complementariedad y límites.
9	Chen	2020	Virtualización por contenedores	Tecnologías de la información	CvLabs	Contenedores para consistencia, colaboración y reuso.	Apoya la clasificación de laboratorios basados en contenedores.
10	Robles-Gómez et al.	2020	Virtual-remoto / evaluación	Ciberseguridad	Laboratorios virtual-remotos	Evalúa aceptación y uso de entornos virtual-remotos.	Aporta evidencia sobre seguimiento y evaluación del uso de estos entornos.
11	Tobarra et al.	2020	Virtualización por contenedores / seguimiento	Ciberseguridad	Laboratorio basado en contenedores	Seguimiento y aceptación de laboratorio basado en contenedores.	Se usa para discutir trazabilidad, aceptación y soporte del entorno.

N	Estudio	Año	Tipo de mediación principal	Campo o ámbito	Plataforma / modalidad / objeto	Aporte principal para la cartografía	Observación analítica de uso en el artículo
12	Yu	2020	Emulación	Redes	Mininet	Emulación para diseño, análisis y medición.	Aporta un caso claro de emulación con fines de diseño, análisis de protocolos y medición de desempeño.
13	Kabala	2022	Implementación institucional	Redes	GNS3 dentro de ISELab	Criterios técnicos para desplegar GNS3 institucionalmente.	Contribuye a la discusión sobre factibilidad de implementación y soporte.
14	Asadi et al.	2024	Revisión del campo	Computación y redes	Simulation-Based Learning	Panorama de simulation-based learning en computación y redes.	Funciona como referencia reciente para ubicar el estado del campo.
15	Lui et al.	2024	Plataforma virtual escalable	Computación	Virtual lab platform segura y escalable	Acceso por navegador, seguridad y escalabilidad.	Apoya la discusión sobre accesibilidad, compatibilidad y administración a escala.
16	Santilli et al.	2024	Comparación virtual-tradicional	Educación superior	Estudios comparativos	Advierte que la virtualidad no sustituye automáticamente la experiencia tradicional.	Se usa para matizar alcances y evitar afirmaciones sustitutivas fuertes.
17	Zamarreño et al.	2025	Complementariedad	Educación en control	Laboratorio virtual y remoto	Criterio de complementariedad entre laboratorios virtuales/remotos y reales.	Refuerza la idea de complementariedad en lugar de sustitución genérica.

Nota. La matriz reúne las variables mínimas efectivamente utilizadas para la comparación interpretativa del corpus. En los casos en que el detalle técnico exhaustivo del entorno no era necesario para el argumento central del artículo, se consignó la modalidad o plataforma reportada de manera suficiente para fines de trazabilidad documental.